

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitetura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Residências modernas: Patrimônio ameaçado

Monica Junqueira de Camargo
arquiteta, professora doutora Universidade de São Paulo
Av. Antonio Batuíra, 316 São Paulo, SP
tel: 011 3815 2421
junqueira.monica@uol.com.br

Residências modernas: Patrimônio ameaçado

O campo da preservação e do restauro contém um saber específico que envolve princípios e métodos, que deveriam ter a mesma aplicabilidade em obras de distintos períodos sejam elas da antiguidade, gregas, góticas, ecléticas ou modernas, e diferentes tipologias: hospitais, teatros, residências ou indústrias. A habitação unifamiliar, dada sua privacidade e sua necessária adaptação à vida contemporânea, constitui um programa com muitos desafios, cujo enfrentamento envolve questões que permitem refletir sobre o patrimônio moderno.

As residências têm cumprido, ao longo da história, um papel fundamental no campo da experimentação arquitetônica, pois permitem refletir, lidar com o lugar dos homens, com a complexidade de suas necessidades, com os materiais e a tecnologia, com a luz, com a economia, a ética e a política. No movimento moderno, foi a mola propulsora do debate para a transformação do ambiente urbano. Mesmo as residências unifamiliares, que são exercícios criativos de caráter mais individualizado, tanto de ordem programática quanto de concepção, constituíram, especialmente para os arquitetos paulistas, um instigante laboratório, onde enfrentaram problemas tecnológicos, e ensaiaram a re-organização da estrutura doméstica com vistas a uma transformação mais ampla da sociedade. Tema recorrente na historiografia da arquitetura, as casas, dada a complexidade dos problemas relativos a sua preservação, não têm recebido a mesma atenção por parte dos órgãos de patrimônio, tampouco são compreendidas pelos usuários, proprietários e muito menos pelo mercado imobiliário como um bem artístico-cultural.

A análise da preservação desse patrimônio, em toda sua complexidade, que envolve questões de distintas naturezas: econômica, artística e funcional, e a divulgação do seu valor artístico poderão contribuir para o debate sobre o patrimônio moderno. As casas mais paradigmáticas do arquiteto Carlos Millan ainda estão com seus proprietários originais e inalteradas, fornecendo muitos elementos para a discussão do patrimônio residencial moderno.

Modern Houses: Heritage endangered

Preservation and restoration belong to an area of knowledge with principles and methods which concern any monument, independent of its age: ancient, greek, gothic, eclectic or modern; or typology: hospital, house or industry. The isolated house, in view of its privacy and its indispensable adaptation to the contemporary needs, is a very interesting object, which offers a challenge to think about modern heritage.

The dwelling has been very important to architectural experimentation, because it permits to think and to work with everything that involves the human being: his place, the complexity of his needs, the materials and technology; the economic issue, the ethical and the political aspects. The house was for the modern movement an issue for the urban transformations. Even the private house, which is a more specific exercise, in both functional and creative order, constituted, specially for the **paulista** architects, an instigating laboratory, where they confronted all sorts of technological problems and tried the re-organization of the domestic structure in order to achieve a wider transformation of society. Although the house is a usual subject in the architectural historiography, it has not deserved the same attention by the public preservationist authorities because of the complexity of the problems involved in its preservation, and its artistic worth is not understood by the users, owners and let alone the real state developers.

The analysis of this heritage's preservation with all kind of problems will stimulate the debate about modern heritage. The most paradigmatic Millan's houses still belong to the original owners and are carefully maintained, giving strong support for the discussion relative to modern heritage preservation.

Palavras-chave / Key words: residências modernas / patrimônio moderno.

Residências modernas: patrimônio ameaçado

O programa residencial tem cumprido, ao longo da história, papel fundamental no desenvolvimento da arquitetura e da cidade, tanto no campo da experimentação, como da representação e do imaginário. As residências têm permitido aos arquitetos refletir, lidar com o lugar dos homens, com a complexidade de suas necessidades, com os materiais e a tecnologia, com a luz, com a economia, a ética e a política, consagrando-se como bens culturais de grande interesse, identificadas já por Viollet-Le-Duc, no final do século XIX, como “o que melhor caracteriza os costumes, os gostos e os usos de um povo”¹.

Aldo Rossi, na sua teoria dos fatos urbanos, equipara, enquanto significado, as residências aos elementos primários, segundo ele, os monumentos que são os sinais da vontade coletiva, na definição da paisagem urbana, “pode-se dizer que não existem ou não existiram cidades em que não estivesse presente o aspecto residencial”.² Premente na composição das cidades, a residência é determinante na construção de seu imaginário, da antiguidade à atualidade. Tão forte quanto a presença dos fóruns é a das insulas na imagem de Roma Antiga, como a forma de Viena, ou a Paris de Haussman, são decorrentes do problema residencial; o fenômeno da *suburbanização*, tão característico das cidades americanas só é explicável pelo desejo da população por um certo tipo de moradia; e Brasília, um bom exemplo da atualidade dessa constatação: as super quadras, não só respondem per si pela imagem da capital brasileira, como servem de parâmetro ao eixo monumental.

A consolidação da burguesia, a partir do século XIX, e a conseqüente demanda por residências condignas ao novo status alcançado, trouxeram aos arquitetos inúmeras oportunidades. No movimento moderno, é possível afirmar que o programa residencial foi a mola propulsora do debate para a transformação do ambiente urbano. Mesmo as residências unifamiliares, que são exercícios criativos de caráter mais individualizado, tanto de ordem programática quanto de concepção, constituíram, um instigante laboratório, onde enfrentaram problemas tecnológicos, e ensaiaram a re-organização da estrutura doméstica com vistas a uma transformação mais ampla da sociedade. É mais fácil associar os arquitetos às residências, do que a outros programas, há grande chance de que ao se perguntar, numa tomada de surpresa, sobre obras significativas dos grandes mestres modernos, as mais facilmente lembradas serem as residências: Villà

¹ VIOLLET-LE-DUC, 1964. p.48

² ROSSI, 1995. p.80.

Savoye de Le Corbusier, Farnsworth de Mies Van der Rohe e Falling Water de Frank Lloyd Wright. As três por sorte ainda preservadas. A quantidade e a diversidade de abordagem dos estudos sobre o programa residencial, particularmente os do século XX, atestam a sua artisticidade, sua importância para o desenvolvimento da arquitetura e o seu valor enquanto patrimônio cultural.

Iñaki Abalos, ao analisar sete residências do século XX como materializações de certas idéias arquetípicas, aferiu-lhes a condição de um exercício de filosofia, com o qual buscou “contribuir para uma maior consciência dos vínculos entre as formas de pensar, de ver o mundo, os modos de vida e as técnicas projetuais; que estas não são neutras, mas que limitam e contém em si mesmas a capacidade de manobra crítica do nosso trabalho.”³

Comas, num ensaio sobre as casas latino-americanas, nas quais identifica 20 paradigmas de meados do século XX, salienta a contribuição desse programa para o desenvolvimento da arquitetura do século XX, apontando alguns exemplares como a origem de certos princípios modernos. Logo no início destaca “a importância da planta aberta e da composição centrífuga das casas da Pradaria de Frank Lloyd Wright para a definição da espacialidade moderna”⁴ e lembra o papel de laboratório da nova arquitetura que as casas unifamiliares assumiram na Holanda, França e Estados Unidos.

A publicação de Michael Webb, *Modernism reborn – mid-century American houses*, recupera da costa leste a oeste, importante acervo de residências que ainda hoje se mantém como tal, na tentativa de reforçar sua condição artística e, portanto, da sua cotação enquanto obra de arte. Ao demonstrar que ainda é possível habitar nas obras de Schindler, Wright, Neutra, Gropius, Mies, Breuer, Eames, Rudolph, o autor enfatiza que essas sobreviveram à especulação e à síndrome renovadora porque seus proprietários reconhecem sua condição artística e as preservam como bem cultural.

As residências brasileiras, enquanto tema de pesquisa e de análise historiográfica, são igualmente reconhecidas, especialmente as paulistas. Desde as casas bandeiristas, pioneiramente estudadas por Mário de Andrade, seguido por Luis Saia, Júlio Katinsky; mesmo a produção eclética, vista, até recentemente, com muitas reservas mereceu a atenção do historiador Carlos Lemos⁵, especialista no tema, do colonial ao moderno, das questões técnicas às funcionais, da habitação popular à moradia burguesa. A produção

³ IÑAKI, 2001. p.8.

⁴ COMAS, 2003. p.6

⁵ *Habitacao popular paulistana*, São Paulo: FAU/USP, 1977. *Cozinhas, etc.* São Paulo: Editora Perspectiva, 1976; *Alvenaria Burguesa*, São Paulo: Editora Nobel, 1984. *Casa Paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café*. São Paulo: EDUSP, 1999.

moderna, considerada ao lado da barroca, o que de melhor se produziu no país, tem sido tema recorrente de publicações e pesquisas acadêmicas, entre as quais se incluem as que se debruçam sobre o programa residencial, como as realizadas pelas arquitetas Marlene Milan Acayaba⁶ e Ruth Verde Zein⁷, e pelo arquiteto Alessandro Castroviejo Ribeiro⁸.

Contudo, enquanto patrimônio artístico, infelizmente, as nossas residências não têm o mesmo reconhecimento, lembrando apenas aquelas dos próprios arquitetos: a residência Rino Levi, projeto de 1945, uma obra prima da arquitetura brasileira, publicada em vários livros, não existe mais, foi vendida pelo metro quadrado do terreno e totalmente demolida para dar lugar a um projeto de arquiteto muito atuante na cidade; a Casa Modernista à rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik, tombada pelas três instâncias: federal, estadual e municipal, está completamente abandonada; a residência Miguel Forte foi desastrosamente reformada, estando hoje descaracterizada; a casa Liliana e Joaquim Guedes sofreu intervenções que comprometeram sua integridade. Um grande acervo, de inquestionável valor, vem sendo paulatinamente demolido, algumas vezes por pressão do mercado imobiliário, mas também, substituído por outras residências, graças às imposições do próprio zoneamento, e na maioria dos casos por exemplares de qualidade visivelmente inferior. Mesmo que por outra de valor semelhante, trata-se da substituição de uma obra de arte, que em hipótese alguma deveria acontecer, comprovando a incompreensão da qualidade artística dessas obras, por parte dos usuários, proprietários e do público em geral, inclusive dos arquitetos, que dirá do mercado imobiliário, que insiste em colocar como empecilho, ou demérito a condição de tombamento. O reconhecimento do caráter artístico é, segundo o teórico italiano Cesare Brandi, a primeira e essencial condição para a preservação de um bem cultural.

Na capital paulistana, poucas obras resistiram ao seu poder renovador, graças a iniciativas particulares e da sua transformação em fundações: a residência Lina Bo Bardi, hoje Fundação Lina e Pietro Maria Bardi; residência Oscar Americano projetada por Oswaldo Bratke, que abriga a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano; a residência do pintor Lasar Segall projetada pelo seu cunhado Gregori Warchavchik, transformada em museu de sua própria obra. As casas, dada a complexidade dos problemas relativos a sua preservação, não têm recebido a mesma atenção por parte dos órgãos de patrimônio,

⁶ *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1986.

⁷ *Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha*. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.

⁸ RIBEIRO, 2000.

que deveriam, como premissa para sua adequada conservação, esclarecer a população sobre o seu significado, orientar e apoiar a sua conservação, buscando reverter o quadro de indignação, às vezes de revolta, que hoje se verifica entre os proprietários de bens tombados, que se consideram lesados pela determinação dos órgãos de preservação. O tombamento de imóveis, das residências em particular, é entendido pelos seus proprietários, como uma punição e não como uma valorização, e sem o apoio da sociedade, esse instrumento legal perde a força.

A mudança de uso, ainda que legítima em muitos casos, em outros, contudo, é desnecessária, muito mais fruto da especulação imobiliária do que da inadequação do imóvel aos novos programas. A manutenção do uso original, para o qual a obra foi criada, certamente ajudará a manter a integridade do seu caráter arquitetônico. O programa residencial contemporâneo, apesar de todo aparato tecnológico a exigir novas instalações de infra-estrutura, pode ser implantado, com criatividade, em bens históricos, de qualquer período. Um paradoxo da cultura local, que não deixa de ser curioso, é que em nome da atualidade desaparecem obras projetadas sob a égide da modernidade: das máquinas, da luz elétrica, do automóvel, da funcionalidade e da racionalidade, para brotar em seu lugar objetos inspirados na arquitetura das carruagens, da iluminação a gás, da alvenaria e da monumentalidade, que a seu tempo souberam vencer os desafios que se impunham. A boa arquitetura é digna de seu tempo. Aos amantes das composições clássicas, vale esclarecer que há, ainda na capital paulistana, alguns poucos exemplares remanescentes do final do século XIX e início do século XX, nos bairros dos Campos Elíseos, Ipiranga, Higienópolis. Tratam-se de obras originais de Ramos de Azevedo, Matheus Häussler, Luigi Pucci, Stockler das Neves, que também podem ser adaptadas às necessidades da vida contemporânea. O que não se justifica é a substituição de obras modernas por pretensos exemplares neo-qualquer, a pretexto de uma atualidade, infelizmente, uma prática que tem se alastrado pela cidade. A opção pela residência moderna foi também uma opção por um modo de vida, que representava o triunfo da honestidade sobre a pretensão. Como constatou a crítica americana Esther McCoy, especialista nas *Case Study Houses*: *“arquitetura moderna era símbolo de emancipação intelectual; as mulheres menos arrojadas e mais domésticas preferiam casas a la Cape Code ou sedes de fazenda”*.⁹

⁹ MCCOY, Esther. Apud WEBB, p. 10.

Na contra-mão do movimento de destruição do acervo residencial moderno, um caso é exemplar: a intervenção do arquiteto Mauro Munhoz¹⁰ numa residência projetada por Oswaldo Bratke em 1945. Trata-se de um projeto recuperado na minha pesquisa de mestrado, que o próprio Bratke não se lembrava. Havia sido publicada em 1947, como projeto n.18, na revista *Ante Projeto*, dos estudantes da Faculdade Nacional de Arquitetura, numa edição não paginada, e em 1995, ainda se encontrava inalterada, tendo sido fotografada pelo arquiteto Hugo Segawa e publicada no seu livro sobre esse mesmo arquiteto. Logo depois foi vendida e por pouco não foi demolida. O registro na publicação do Hugo permitiu que fosse identificada pelo arquiteto Munhoz, contratado para reformá-la.

Mesmo não se tratando de um bem tombado, o que, por um lado permitiu-lhe total liberdade de intervenção e por outro qualificou ainda mais sua atitude, Munhoz convenceu seu cliente da obra-de-arte que tinha em mãos e buscou uma intervenção que valorizasse o bem original, atualizando-o segundo suas necessidades. Vale lembrar que a contribuição de clientes informados e empenhados sempre foi importantíssima para o avanço da arquitetura.

Foto 1 - res. Rua Sofia. Registro de 2005.
Revista Projeto Design, n.294, p.44.

Foto 2 - res. Rua Sofia. Registro de 1995.
Segawa, 1997, p.29

A comprovada evidência, a partir do caso acima exposto, de que a identificação e a divulgação de bens culturais podem contribuir para a consolidação de uma cultura arquitetônica, faz-se oportuna a apresentação de três residências projetadas pelo

¹⁰Publicada na *Projeto Design*. São Paulo, n.294, p.44-49, ago, 2004.

arquiteto Carlos Millan na década de 1960, ainda hoje mantidas na sua integridade, uma delas com grande chance de desaparecimento. Formado em 1951, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e falecido em 1964, aos 37 anos de idade, Millan, apesar da produção restrita, seus projetos residenciais influíram muito no desenvolvimento da arquitetura paulista. Foi sócio, ao lado de Miguel Forte, Jacob Ruchti, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Chen Y Hawa, da pioneira empresa de design Branco & Preto, onde criou objetos para o mobiliário – cadeiras, sofás, mesas – que representou excelente oportunidade de projetar na escala 1:1. Essa breve experiência contribuiu para o aperfeiçoamento da sua capacidade de detalhamento, que foi aprimorando ao longo de sua trajetória, constituindo um elemento importante do caráter de sua obra. Sob a influência da arquitetura orgânica, desenvolveu seus primeiros projetos, nos quais já é possível verificar um sofisticado detalhamento, demonstrando amplo domínio dos materiais e dos aspectos construtivos.

A casa Roberto Millan, de 1960, é o projeto inaugural de uma nova fase de seu exercício projetual, que o consagrou como um dos mestres da Escola Paulista. Trata-se de uma proposta do arquiteto, já no seu estado pleno, cujas vicissitudes de sua vida, novos contatos e contágios, as novas experiências acrescentaram a sua racionalidade e obsessão arquitetônica ingredientes que transformaram seu processo criativo. A partir desse projeto, Millan despiu-se de todas as galas da poética tradicional, contendo sua arquitetura às questões absolutamente essenciais e revelando através de sua nudez a beleza das coisas verdadeiras. Um marco não só na carreira de Millan, mas na produção arquitetônica paulista, resultado de pesquisas que vinha desenvolvendo simultaneamente em diferentes frentes: programática, técnico-construtiva e formal. Nessa residência, Millan inaugura alguns procedimentos e experimenta pela primeira vez o concreto aparente, transformando-a, segundo Bruand, “numa obra canônica do despojamento de materiais e de soluções”¹¹, onde estão presentes todos os elementos que constituíram o repertório básico para os seus projetos seguintes: volume primástico, cuja ortogonalidade é realçada por poucas linhas curvas; estrutura de concreto aparente; laje plana; e exploração criteriosa dos aspectos técnico-construtivos. Trabalhando com uma franciscana economia de meios, Millan produziu suas melhores obras.

Pela primeira vez, optou por enfatizar a dicotomia entre terreno e construção. Implantada num amplo lote de esquina de um bairro estritamente residencial, projetado pela Cia City,

¹¹ BRUAND, 1985 p..311

esta residência foi dimensionada para atender um casal e seus dois filhos, que ao longo da execução passaram a ser três. O programa foi concentrado num só prisma de 12,00 x 18,00m, tendo prevalecido a funcionalidade para a subdivisão do volume. No térreo: garagem, cozinha, lavanderia, uma ampla, porém, única sala conjugando as funções de estar e jantar, e um lavabo. Este último, um cômodo quase irrelevante enquanto função e tamanho, assumiu, nas mãos de Millan, papel decisivo no equilíbrio da composição: o volume cilíndrico, totalmente independente, reforça a rígida ortogonalidade do conjunto e sua independência confere especial leveza ao objeto arquitetônico. No pavimento superior concentram-se todos os dormitórios: uma suíte para o casal, dois quartos para os filhos e o de empregada.

Os três dormitórios da família se abrem para uma varanda envidraçada, através de portas venezianas de correr, dissociando, pela primeira vez, em seus projetos o binômio – veneziana e vidro. A idéia de resolver independentemente as funções de uma janela – iluminar e ventilar – foi elaborada teoricamente e publicada pela primeira vez por Le Corbusier em 1925. Tomando a janela como um mecanismo que cumpria duas funções distintas e que seriam mais eficientes se trabalhadas isoladamente, Le Corbusier estudou as aberturas necessárias para cada uma delas e estabeleceu, para as dimensões mínimas, a proporção de 10% da área de um cômodo para claridade e 3 ou 4% para a aeração. Assim, um quarto de 12 m² precisaria, no mínimo, de uma abertura de 1,20 m² para iluminação, entendido aqui como a superfície de vidro e 0,50m² de veneziana. Joaquim Guedes foi dos poucos arquitetos brasileiros que se interessou por essa faceta corbusiana, adaptando-a às condições climáticas locais. Na Unité de Marseille, Le Corbusier introduziu a “loggia solarium”, ambiente muito próximo das tradicionais varandas paulistas, e os elementos vazados que a compõem, remetem à arquitetura brasileira, tal como usados por Luis Nunes na caixa d’água de Olinda em 1935. A varanda como área de transição entre interior e exterior, uma tradição da arquitetura brasileira, especialmente das sedes rurais coloniais, conhecidas como casas bandeiristas, foi sabiamente explorada por Lúcio Costa nos apartamentos do conjunto do parque Guinle (1942), que a identifica como a grande contribuição indígena:

“a cultura aborígene só influi na casa inicial em uma coisa – a sua planta. As feitorias foram as primeiras casas, eram verdadeiros alpendrados, onde se cozinhava e dormia. O fogo na parte central, os catres ou redes em volta, ou seja, o próprio partido da casa indígena.(...) À medida que o programa social evolui e a

casa adquire sentido familiar, a planta se define. O centro do primitivo retângulo de quatro águas passa a ser amplo recinto fechado, de telha-vã e chão de terra batida ou piso de lajotas de barro, contido por duas varandas, uma à frente, outra aos fundos, e por sua vez entaladas entre corpos laterais compartimentados.”¹²

A partir desse conceito corbusiano de autonomia da iluminação e ventilação, e dessa interpretação de varanda segundo Costa, Millan promoveu ao mesmo tempo uma re- interpretação da planta tradicional e uma grande inovação, propondo as duas funções da janela resolvidas em planos diferentes, a veneziana vedando o dormitório e o vidro fechando a varanda. Essa idéia de alcova tal como recuperada por Millan, no contexto da habitação moderna, foi incorporada ao repertório de muitos colegas, Paulo Mendes da Rocha foi quem talvez a tenha explorado de maneira mais radical.

Foto 3 – residência Roberto Millan. Foto 2005. Acervo Família Millan.

Pela primeira vez, a estrutura independente se destaca das paredes divisórias e das superfícies de fechamento. A comunicação entre os pavimentos foi desmembrada em três escadas – três soluções diferenciadas, com filiação direta nas soluções de Le Corbusier para a Unité, porém criativamente adaptadas às especificidades deste o

¹² COSTA, 1995 p.212.

projeto. Proposta essa que pode, à primeira vista, parecer super-dimensionada, contudo se considerarmos o seu efeito na composição espacial, tanto interna como externamente, verifica-se que não houve qualquer exagero. Praticamente dispostas num mesmo eixo, duas delas são exteriores ao prisma: a que leva à varanda dos dormitórios, tem dois lances, estando o patamar em balanço; e a de serviço se desenvolve em caracol. A da sala, um único lance tendo como apoio apenas o primeiro e o último degrau, e sem corrimão (que foi acrescentado recentemente por segurança, dada a idade avançada da morada), lançado no vazio do pé-direito, cumpre, dado seu caráter escultórico, um papel ornamental.

Foto 4 – residência Roberto Millan. Foto 2005. Acervo Família Millan.

A sua constante e obsessiva busca pela síntese, sempre tentando alcançar o maior efeito com o mínimo de recursos, Millan explora cada um dos elementos no máximo de sua potencialidade plástica, articulando-os em fina sintonia de modo a comporem um ambiente totalmente orquestrado: a sala com pé-direito duplo, configurando um vazio em torno do qual se distribui o programa; a lareira estrategicamente posicionada, recortando um dos fechamentos em vidro da sala; o volume do lavabo adentrando a sala; a sutil composição cromática dos vitrais quebrando a monotonia da parede cega de alvenaria; o jogo cromático do azul das portas com o laranja do zarcão da caixilharia, rompendo as

superfícies cinzas do concreto, e brancas das alvenarias; as luminárias instaladas nos próprios tijolos vazados; as portas e bandeiras chanfradas de madeira ocupando todo o vão, de piso à laje, demarcando o pé-direito, montadas em batentes de cantoneiras de aço; tudo previamente estudado, nada fora do lugar. Detalhes construtivos, que se transformaram em estilemas de sua arquitetura, amplamente assimilados pelos colegas e pelas gerações seguintes.

Outra experiência interessante testada nessa obra, com vistas à racionalização da construção, foi a execução dos painéis de fechamento em concreto, no próprio canteiro. Para conseguir maior ênfase nas texturas, os painéis foram executados em formas de madeira com fundo de areia. As instalações hidráulica e elétrica foram precisamente dimensionadas e locadas para correrem pelos furos dos tijolos vazados, uma vez que não usou nenhum tipo de revestimento. Se para Mies Van der Rohe, “Deus está no detalhe”, talvez possamos dizer que para Millan “Deus é o detalhe”.

Foto 5 - residência Roberto Millan. década de 1960. Acervo FAU/USP.

Com essa casa Millan estabeleceu os princípios fundamentais de sua arquitetura – uma decantação disciplinar que explora a predisposição natural da técnica para a redução e simplificação. A precisão na materialidade de cada elemento arquitetônico, o volume único, quase sempre uma opção cúbica, de moldura rígida, absolutamente simples, tal como preconizou Le Corbusier: “o simples não é o pobre, o simples é uma escolha, uma

discriminação, uma cristalização, que tem por objeto a própria pureza. O simples é uma concentração.”¹³

Ainda sendo habitada pela primeira moradora, que a conserva com a compreensão e o respeito que tal obra de arte merece, numa atitude que Cesare Brandi classificaria de restauro preventivo, essa casa tem o dom de atravessar os anos sem perder sua atualidade, como bem observou Ruy Ohtake:

*“a casa do Roberto, tem uma atualidade incrível. Essa atualidade provém daquela busca que o Milan faz em relação ao projeto, de se concentrar num equilíbrio de espaço, de volumes, de materiais e nunca ter sido levado por algum modismo, pelo contrário. Sempre guiado por uma obsessão, essa questão da verdade. Isso fez com que a sua obra, depois de 50 anos, permaneça com uma atualidade muito grande, muito inteligente, e quando a gente entra, eu digo olha isso constitui uma obra do Milan.”*¹⁴

Em 2004 foi aberto processo de tombamento, que ainda não foi concluído. Enquanto estiver em posse dessa família, não corre risco de descaracterização, cuidado que deveria ser valorizado pelos órgãos de preservação, que paradoxalmente, só concedem incentivos fiscais a obras que necessitem de intervenção, excluindo aqueles que, por mérito único de seus usuários no zelo e manutenção constantes, chegaram até nossos dias em bom estado de conservação.

Na residência Nadir de Oliveira, do mesmo ano que a anterior, conhecida como a casa-apartamento, Millan radicalizou a implantação, promovendo total dissociação, entre terreno e construção. Numa área de 1000m², o programa para a residência de um casal e uma filha, foi resolvido num prisma de 180m² sobre pilotis. O consagrado projeto dessa casa teve início numa indicação, não menos importante, a dupla Oscar Niemeyer e Burle Marx. O proprietário, coronel do exército, havia morado no conjunto projetado por Oscar Niemeyer, para a aeronáutica em São Jose dos Campos, quando teve oportunidade deles se aproximar. Quando transferido para São Paulo e disposto a construir uma casa, solicitou indicação aos colegas, que lhe recomendaram Rino Levi, parceiro de Burle Marx em vários projetos. Rino, devido ao excesso de trabalho, lhe recomendou um jovem arquiteto, segundo ele, muito talentoso: Carlos Millan.

¹³ Le Corbusier, 2004, p.89.

¹⁴ Ruy Ohtake, depoimento em 05 de abril de 2005.

Habitada pelos mesmos moradores até 2006, foi mantida intacta, sem qualquer alteração nem mesmo dos móveis, também desenhados por Millan. Esse respeito ao objeto arquitetônico, enquanto criação artística, verificado na maioria dos seus clientes, revela a sua capacidade em desenvolver um profundo saber técnico sem perder a dimensão humana. Com o seu modo afável e envolvente de lidar com as pessoas, Millan conseguiu propor soluções absolutamente espartanas, que muitas vezes envolviam rever o próprio modo de vida. Sua “visão bastante humanista”, nas palavras de Maitrejean, facilitava o convívio com os clientes, como também explica Del Nero:

“todas as pessoas ficavam amigas dele, porque ele tinha uma marca de trabalho bem determinada, mas ele não impunha, as pessoas se convenciam de que aquela era a melhor solução para o problema que eles tinham. Porque ele gostava muito da profissão; ele contaminava as pessoas pela arquitetura. O gosto pela Arte, enfim, de descrever a qualidade de um quadro, de uma coisa fina, de fazer as pessoas pensarem um pouquinho por esse lado. Numa festa, em pouco tempo, estava o Millan, numa roda discutindo arquitetura, e o pessoal gostava. Porque, quando se tem acesso a um arquiteto que gosta, que faz, que se entusiasma, ora, quem não gosta de discutir arquitetura.”¹⁵

Com essa casa, fruto de longo processo de maturação, Millan avançou muito em direção à conquista da verdadeira essência da arquitetura, apurando seu método de abarcar o todo pelos componentes e de chegar aos efeitos pelas causas, tornando-a uma das grandes obras da arquitetura moderna brasileira, malgrado a trivialidade do programa e suas diminutas proporções. Num momento em que a exploração plástica e estrutural do concreto aparente tornou-se o grande desafio da arquitetura paulista, com seus mestres e colegas investindo na busca de soluções cada vez mais ousadas, Millan persistia na solução mais enxuta, a idéia do pilotis tal como inicialmente formulado por Le Corbusier: “o piloti é consequência do cálculo e a finalização elegante da tendência moderna da economia, aqui tomada em sentido nobre. É atribuir a determinados pontos o cuidado de suportar, seguindo um cálculo exato, cargas precisas sem perda alguma.”¹⁶

¹⁵ DEL NERO, depoimento em 01 de junho de 2005.

¹⁶ LE CORBUSIER, 2004, p.60

Fotos 6 e 7– Residência Nadir de Oliveira. década de 1960. Acervo Fau/USP.

Distinção essa reconhecida pelos seus colegas, como declarou Maitrejean: *“Ele não trabalhava a estrutura com a pretensão de fazer vãos desnecessários. Eram vãos necessários, muito bem organizados. Estava muito ligado a essa visão do fazer. A sua arquitetura é muito simples e bonita.”*¹⁷ Essa sua preocupação com a contenção da solução estrutural, fez com que exigisse do engenheiro calculista, Olivo Feitosa, uma solução muito enxuta, que acabou por resultar em pilares tão esbeltos que extrapolaram, segundo o próprio Millan, os limites do plasticamente aceitável, pois ficaram desproporcionais à massa que sustentavam, recuperado no depoimento de Feitosa: *“Quanto ao cálculo estrutural, era outro choque que a gente tinha, porque quando ele pedia para gente pré-dimensionar, ele teimava em nos limitar no dimensionamento de coluna, ele dizia que não era para ficar sofisticando muito a estrutura em si, não era para chamar muito a atenção e a gente acabava cedendo porque o dono do projeto era ele. Eu podia resistir até certo ponto, mas certa vez ele comentou que se arrependeu de ter exigido a coluna muito esbelta porque de certa forma chocava o espectador. Visualmente, a coluna reclamava mais medida, por uma questão de proporção”*¹⁸.

Essa singela residência de 180m², num terreno de 1000m², no bairro Cidade-Jardim, um dos preferidos pela classe alta paulistana, para a construção de verdadeiras fortalezas, está fadada ao desaparecimento, para dar lugar, muito provavelmente, a um imponente palacete neo-clássico. Um caso semelhante ao da residência do Rino Levi, também será comprada pelo m² do terreno, com a sua imediata demolição. Diferentemente, das obras plásticas, afinal uma pequena gravura de Goeldi, Anita, Volpi, valem pelo seu significado artístico independente do custo do material, na arquitetura, a qualidade do projeto pouco

¹⁷ MAITREJEAN, depoimento em 05 de abril de 2005.

¹⁸ FEITOSA, depoimento em 14 de abril de 2005.

influi no preço final da obra, que é definido quase que exclusivamente pelo valor do terreno e pela metragem da área construída.

O terceiro exemplo, a residência Antonio d'Elboux, de 1962, é uma solução ainda mais compacta. Num terreno de 385 m², de forte declive, num bairro residencial de classe média, com ocupação bastante diversificada entre construções isoladas, geminadas e prédios, um prisma pousa no terreno sobre quatro pilares, mantendo a topografia praticamente inalterada, com uma passarela-garagem fazendo a ligação com a calçada. Novamente, o exercício aqui realizado por Millan, parece ter tido como enunciado, as considerações de Le Corbusier, referência constante dessa fase, da qual fazem parte essas três obras:

“Se sua construção se elevar sobre um terreno em declive, até mesmo abrupto, a despesa devorará seu orçamento. (os subsolos) amesquinham a paisagem, enquanto os pilotis, ao mergulhar nos declives, dariam suporte à casa pura, criariam gratuitamente espaços utilizáveis, permitiriam que se plantassem árvores e se formassem gramados, substituindo uma paisagem de pedra, melancólica e medievalesca, por espaços verdejantes e contínuos, no meio dos quais surgiriam apenas os prismas das residências. Quanta graça, que coisa mais benfazeja, quanta economia!”¹⁹

Fotos 8 e 9 – residência Antônio D'Elboux. década de 1960. acervo FAU/USP.

Uma solução pensada para ser facilmente adaptável à reprodução, podendo ser construída como um bloco contínuo, ideal para condições topográficas acidentadas, uma feliz alternativa à habitação de massa, que permite acomodar confortavelmente o programa para uma família-padrão: quatro dormitórios, um banheiro de múltiplo uso

¹⁹ LE CORBUSIER, 2004, p. 60.

(solução já adotada no projeto anterior), sala, cozinha, lavabo, sem dependências de empregada, e executada com absoluto rigor, visando o melhor aproveitamento espacial e a maior economia de materiais.

Também ocupada até hoje pela mesma família, amiga de Millan, que a mantém com venerável respeito, talvez seja a de mais fácil preservação, tendo em vista sua proposta original, suas dimensões e sua localização, o que não significa que esteja garantida, pois mais fácil será encontrar alguém que não se identifique com essa pequena jóia urbana, do que quem por ela se apaixone. Outro paradoxo da sociedade paulistana, ou sinal de tempos pós-modernos: apesar da ampla adesão das mulheres brasileiras ao mercado de trabalho, que deveria significar, segundo a avaliação de McCoy acima citada, uma emancipação intelectual, parece ter havido nesse sentido, um retrocesso, muitas mulheres, deixando exaustas seu local de trabalho, optam por um ambiente fantasioso, que lhes ofereça a prazerosa sensação de estar num cenário idealizado de uma distante realidade, que provavelmente nunca chegarão a conhecer.

Os três exemplares aqui apresentados são reconhecidos bens da nossa cultura arquitetônica, que permanecem íntegros a nos revelar as particularidades de uma produção artística exemplar, cuja preservação depende do reconhecimento mais amplo dessa sua condição, tanto da iniciativa privada ao saber valorizar a sua artisticidade quanto do poder público em reconhecer os esforços de sua manutenção e incentivar sua preservação.

Toda preservação demanda mudanças, o que não significa qualquer mudança. Para continuarem existindo, essas casas certamente necessitarão de adaptações e sofrerão intervenções, pois o que garante a sua preservação é um uso adequado, o que desejamos é que sejam feitas dentro dos princípios básicos que regem uma restauração, quais sejam: da distinguibilidade, da reversibilidade e da mínima intervenção. Cabe-nos enquanto profissionais e pesquisadores envolvidos na preservação do patrimônio moderno, criar, através de nossas pesquisas e trabalhos, condições para que esse patrimônio alcance novas gerações. O reconhecimento do seu valor artístico, como apontado por Cesare Brandi, e exemplificado no trabalho do arquiteto Mauro Munhoz acima exposto, é um passo inicial e fundamental.

Bibliografia:

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1985.

ANELLI, Renato e outros. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

BUZZAR, Miguel Antônio. *João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira*. Dissertação [Mestrado em Arquitetura e Urbanismo] – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1996.

BUZZAR, Miguel Antônio. *Rodrigo Lefevre e a idéia de vanguarda*. Tese [Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo] – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2001.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Joaquim Guedes*. São Paulo: Cosac&Naify, 2000.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Bratke*. Tese [Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo] – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIÀ, Miguel. *La casa Latinoamericana moderna*. México: Gustavo Gili, 2003.

FERRAZ, Geraldo. *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*. São Paulo: MASP, 1965.

FERRAZ, Marcelo (coord.). *Vilanova Artigas*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1997.

IÑAKI, Abalos. *La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

INSTITUTO LINA BO E P.M. BARDI. *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Empresa das Artes / Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1993.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac&Naify, 2000.

KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro*. São Paulo: Romano Guerra/FAPESP, 2003.

LEMOS, Carlos. *Casa paulista*. São Paulo: EDUSP, 1999.

LEMOS, Carlos. *Cozinhas, etc*. São Paulo: Perspectiva, 1978.

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. *Casas projetadas por Rino Levi: um estudo de concepção espacial*. São Carlos: EESC/USP, 1985.

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. *Pensar e fazer arquitetura: Levi & Artigas: Concepções de espaços residenciais*. São Paulo: FAU/USP, 1999.

PENTEADO, Fábio. *Ensaio de arquitetura*. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

RIBEIRO, Alessandro Castroviejo. *Poéticas nos anos 90 através das casas brasileiras*. São Paulo: FAU/USP, 2000.

ROSSI, Aldo. *Arquitetura da Cidade*. São Paulo: Martins Fontes: 1995.

SAIA, Luís. *Morada Paulista*. São Paulo: Perspectiva, 1978.

SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha*. Porto Alegre, UFRG, 2000.

VIOLLET-LE-DUC, Eugene Emmanuel. *L'architecture raisonnée; : extraits du Dictionnaire de l'architecture française*. Paris : Hermann, 1964.

WEBB, Michael. *Modernism reborn / mid-century american houses*. New York: Universe Publishing, 2001.